

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Каримова Барно Патхуллаевна

психолог, основатель и заместитель директора НОУ «ИФФАТЛИ КЕЛИН»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17844908>

Аннотация. В статье анализируются проблемы домашнего насилия, эффективные подходы к социальной защите женщин, подвергшихся домашнему насилию, нормативно-правовые документы, направленные на социальную защиту женщин, подвергшихся домашнему насилию, а также отдельные направления реабилитации женщин, подвергшихся домашнему насилию.

Ключевые слова: насилие, женщины, социальная защита, социальные центры, реабилитация, арт-терапия, драматерапия, индивидуальная работа.

Аннотация. Мазкур мақолада маиший зўравонлик муаммоси, маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялашдаги самарадор ёндашувлар, маиший зўравонликка учраган хотин-қизларни ижтимоий ҳимоялашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, зўравонликка учраган хотин-қизларни реабилитация қилишининг ўзига хос йўналишлари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: зўравонлик, хотин-қизлар, ижтимоий ҳимоя, Инсон марказлари, реабилитация, арт-терапия, драма терапия, индивидуал ишлаш.

Abstract. This article analyzes the problem of domestic violence, effective approaches to social protection of women subjected to domestic violence, regulatory and legal documents aimed at social protection of women subjected to domestic violence, and specific areas of rehabilitation of women subjected to violence.

Keywords: violence, women, social protection, Human Centers, rehabilitation, art therapy, drama therapy, individual work.

Интенсивное внедрение социальной помощи в нашу жизнь закономерно приводит к развитию тех ее областей, которые направлены на оказание социальной помощи людям. Профессия «социальный работник» в нашей стране находится в ситуации становления и требует теоретического и методического обеспечения. Возросла потребность в услугах социального работника при оказании помощи жертвам домашнего насилия.

Одной из самых острых и распространенных социальных проблем в современном обществе является насилие над женщинами в семье. Принятие закона «О защите женщин от притеснения и насилия» 23 августа 2019 года, согласно которому жертва насилия может получить охранный ордер и бесплатную экономическую, медицинскую и психологическую помощь. «Насилие – противоправное действие (бездействие) в отношении женщин, посягающее на их жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь, достоинство и иные охраняемые законом права и свободы путем применения или угрозы применения мер физического, психологического, полового или экономического воздействия» [1]. Несмотря на то, что проблема насилия в семье существует длительное время, лишь недавно на нее обратили серьезное практическое внимание. Поправки к

Уголовному [2] и Административному кодексам [3] (2023): В апреле 2023 года были приняты поправки, которые криминализировали домашнее насилие (включая экономическое и психологическое), ввели наказание за сексуальные домогательства и преследование, внесены поправки к Уголовному и Административному кодексам. В сентябре 2024 года приняты дополнительные поправки, ужесточающие меры защиты от домашнего насилия в отношении женщин и детей. В частности, теперь примирение сторон в делах о домашнем насилии возможно только на стадии судебного разбирательства, а не на этапе следствия. В Конституции Республики Узбекистан «Закреплены нормы о недопустимости пыток, насилия и другого жестокого обращения. Статья 46 гарантирует равные права для женщин и мужчин [4].

Домашнее насилие – все акты физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи, или в быту, или между бывшими, или нынешними супругами, или партнерами, независимо от того, проживает или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва [5].

Социальная помощь женщинам – это система мер по оказанию помощи в виде натуральной, гуманитарной помощи, а также в виде услуг и льгот, для преодоления или смягчения жизненных трудностей, для поддержания их социального статуса и полной жизнедеятельности. Российский психолог, профессор Платонов Ю.П. рассматривая подходы разных исследователей, выделяет два направления помощи [6].

1. Экстренная психологическая помощь при острой травме насилия и посттравматическом стрессе;

2. Длительное сопровождение в процессе, которого осуществляется индивидуальное консультирование и групповая работа.

Содержание социальной помощи, такой как индивидуальная консультация, состоит из нескольких этапов:

Этап 1. Исследование проблемы. На первом этапе основной задачей является создание условий для женщины по отстранению от слишком сильных эмоций, связанных с травматической ситуацией, возможностью посмотреть на нее со стороны.

Специалист помогает идентифицировать проблему и выразить чувства, связывая их с событиями и людьми. Психологи отмечают, что женщина, находящаяся в кризисном состоянии, желает получить немедленное облегчение. Это возможно только в том случае, если не пытаться переходить к решению проблемы слишком быстро. При проговаривании и осознании ситуации (отстранение) напряжение у женщин постепенно спадает. Данный этап завершается идентификацией актуальной проблемы на когнитивном уровне [7].

Этап 2. Видение проблемы специалистом и пострадавшей женщиной.

Целью работы на данном этапе является рассмотрение проблемы с разных точек зрения, учитывая прошлое, настоящее и будущее, ценности, жизненные планы и объективные характеристики происходящего. На этом этапе необходимо избегать типичных ошибок, которые могут встречаться при формулировании проблемы:

1. Слишком большая формулировка проблемы, не позволяющая с ней работать («Так жить нельзя»);

2. Непонимание жертвой важных аспектов проблемы;

3. Жертва смешивает актуальную и прошлую проблему;

4. Ограничение во времени;

5. Акцент на анализе чувств и потребностей женщины-жертвы, обработке новых поведенческих стереотипов и т.д.

Этап 3. Альтернативы и решения. Мы должны помнить, что все проблемы могут быть решены. Но при условии совместного обсуждения можно подобрать наиболее приемлемый выбор в сложившихся обстоятельствах.

Один из направлений социальной помощи, это длительное сопровождение, которое реализуется с помощью определенных методов.

Первым шагом в данном направлении является метод индивидуального консультирования. В процессе индивидуального консультирования следует определить степень глубины разрушительного влияния насилия на личность потерпевшей. В зависимости от конкретной цели существует три вида консультирования: информирующее и ориентирующее, личностно поддерживающее и личностно-изменяющее. Информирование и ориентирующее консультирование направлены на предоставление необходимой психологической информации по запросу женщины, а также оказание помощи при выборе путей и средств преодоления семейного насилия.

Целью личностно-поддерживающего консультирования является помощь в стабилизации личности и укреплении ее защиты. Личностно-изменяющее консультирование считается самым сложным, так как направлено на гармонизацию личности через проработку и осознание внутренних конфликтов [8].

Завершающим этапом консультирования считают психологический контракт. Заключение контракта- это личностная ответственность за свою судьбу. Помимо индивидуальных, выделяются групповые методы помощи женщин, пострадавших от внутрисемейного насилия. Групповые психотерапевтические методы для женщин, подвергающихся насилию, направлены на оказание психологической помощи через групповую поддержку и выявление позитивных личностных ресурсов. Обязанность психотерапевта при проведении групповых методов работы, в первую очередь, обеспечить доверие и уравновешенность членов группы, взаимоуважение, уверенность, а также предоставить возможность рассмотреть проблему насилия более подробно.

Направление социальной экстренной помощи жертвам насилия реализуется с помощью : телефонов доверия, индивидуальной консультации и предоставления убежища-приютов, центров реабилитации.

В частности, в соответствии с Постановлением Президента от 10.05.2024 г. № ПП-175 «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания социальных услуг лицам, пострадавшим от притеснения и насилия» утвержден Административный регламент предоставления социальных услуг женщинам, подвергшимся насилию, и их несовершеннолетним детям.

В соответствии с данным регламентом установлены следующие порядки:

- размещения женщин и их несовершеннолетних детей в областных центрах Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин, предоставления временного приюта и выселения из них;
- оформления охранных ордеров и сведений о пострадавших лицах, их направления центрам «Инсон» посредством информационной системы «Единая национальная социальная защита» в режиме реального времени;
- оказания социальных услуг, предоставляемых женщинам и их несовершеннолетним детям центрами «Инсон» и их мониторинг [9].

Введена новая трёхуровневая система оказания социальных услуг пострадавшим от насилия. Так, на уровне местного сообщества социальный работник, инспектор профилактики и женская активистка будут рассматривать случаи притеснения и регулярно отслеживать ситуацию.

В присутствии инспектора профилактики и женской активистки будет проводиться беседа. Охранный ордер для защиты пострадавших будет выдавать Инспектор профилактики. На уровне района в центрах «Инсон» будут оказываться психологические, юридические и другие виды социальных услуг без обязательного защитного ордера. При этом женщины и их несовершеннолетние дети, ставшие жертвами насилия, будут помещаться в отделения неотложной помощи центральных районных или городских больниц.

Работая с женщинами, пострадавшими от различных форм внутрисемейного насилия, психологи отмечают, что более эффективными методами реабилитационной работы является включение в арттерапевтические группы. Основными целями арттерапевтической группы являются усиление позиции женщин, работа с чувством вины, страха, гнева, повышение самооценки, а также поиск ресурсов для восстановления физического и психического здоровья, работа с будущим [10]. Также к эффективным методам групповой работы с женщинами подвергшимися, насилию, специалисты относят группы поэтической психотерапии, изготовление миниатюр-масок, изобразительную деятельность.

К примеру, метод драмотерапии предполагает разыгрывание драматических сценок с целью реагирования и трансформации негативного эмоционального опыта. В работе с женщинами, пережившими насилие, этот метод доказал свою эффективность. Одним из приемов работы данного метода является драматическое изображение каких-либо предметов, существ, явлений природы с параллельным рассказом о переживаемых чувствах, возникающих мыслях, ассоциациях. В отличие от других подходов, в которых также используется проигрывание метафоры собственного состояния (психодрама, гештальт-терапия и: др.), драмотерапия предполагает театрализацию экспрессивного акта клиента [11].

В работе с женщинами специалисты используют техники на повышение самооценки, техники прощения, избавления от страхов, техники которые помогут им строит конструктивные взаимодействия с родителями и сверстниками. Автор выделяет в отдельное направление реабилитации, которое ранее не встречалось у других авторов – работа с семьей. В период реадaptационного курса женщин, пострадавших от домашнего насилия, специалисты кризисных центров проводят работу с их семьями. Амбулаторная работа дает положительный результат, если специалисты умеют мотивировать членов семьи на обращение к психологу, то есть показывать им их выгоду в своевременном обращении за помощью [12].

По мнению авторов, реабилитация жертв и профилактика насилия могут быть эффективными, если это все осуществляется в комплексе. Поэтому тренинги профилактики любых деструктивных форм поведения, которые проводят психологи семьи – серьезный вклад в решение проблемы профилактики насилия [13].

Обобщая мнения авторов, можно выработать единую концепцию содержания социальной помощи женщин-жертв насилия.

1 этап. Индивидуальная работа с клиентом.

2 этап. Психологическая саморегуляция клиента

3 этап. Групповая психотерапия

Одновременно с реабилитацией жертвы, нужно проводить работу с семьей. Такой комплексный подход будет наиболее эффективным для реабилитации женщин жертв семейного насилия. Таким образом, содержание социальной помощи женщинам, подвергшимся насилию, сводится к реализации и выполнению трех групп задач: по спасению их; по поддержанию функционирования; по развитию. В конкретных индивидуальных и социальных условиях на передний план выходит та или иная группа. Все эти задачи, как правило, выполняются специалистами по социальной работе совместно со специалистами других сфер – правоохранительными органами, службами занятости, медицинскими и образовательными учреждениями и т.п.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснения и насилия». № ЗРУ-561 от 02.09.2019 г.
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. № ЗРУ-822 от 13 марта 2023 года.
3. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. N 2016-XII от 22.09.1994 г.
4. Конституция Республики Узбекистан. Т. 2023
5. Конвенция о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием Совета Европы. Стамбул, 11.V.2011 Моховиков А.Н. Практика телефонного консультирования: хрестоматия. – Москва: Смысл, 2005. – 463 с.
6. Зубрицкая А.С. Особенности психологической помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия/ Вестник тихоокеанского государственного экономического университета. 2014. – № 3. – С. 77.
7. Платонов Ю.П. Психологическое сопровождение лиц, переживших насилие в семье. – СПб: Звезда, 2015. – С. 135.
8. https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kak_pomogut_jenshchinam_postradavshim_ot_nasiliya.
9. Воронина О.А. Теория и методология гендерных исследований: курс лекций. – Москва, 2015. – С.36
10. Жуков В.И. Социальная работа с женщинами, подвергшимися насилию. Теория и методика социальной работы – Москва: Союз, 2005. – С.35. 24
11. Тонкопеева Е.Г. Реабилитация жертв домашнего насилия. 2017. – С.333.
12. Катаева О.В. Современные проблемы профилактики семейно-бытового насилия, осуществляемой органами внутренних дел Российской Федерации / Юридические записки. 2015. – № 3 (26). – С.118.